

AHOLI ORASIDA SOG'LOM TURMUSH TARZI

Naqshamova Madina Abrorovna
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
TIBBIY PROFILAKTIKA ISHI 3-BOSQICH TALABASI.
TOSHKENT, O'ZBEKISTON
+998(95)-800-65-60
madinanaxshamova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923583>

Muhtaram prezidentimiz SH.M.MIRZIYOYEV tomonidan 2023 yil "INSONGA E'TIBOR VA SIFATLI TA'LIM YILI" deb e'lon qilindi. Bunda asosiy e'tibor aholi salomatligi hamda yosh avlodni sifatli ta'lim bilan ta'minlash demakdir. Bu esa har bir O'zbekiston fuqarosi uchun katta yutuq desak mubolag'a bo'lmaydi. Qachonki aholi salomat bo'lsa, jamiyatda rivojlanish bo'ladi. Jamiyat rivojlansa aholi farovonlik darajasi ortib boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini keng tadbqiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi qonunlarni aholi orasida keng tadbqiq etish. Aholini kunlik yurish va yugurishga tadbqiq etish. Sog'lom turmush tarzi platformalarini tashkillashtirish kabi ishlari bu qonuning dastlabki bosqichlaridandir.

Abu Ali ibn Sinoning salomatlik haqidagi fikrlari Tib qonunlari shuningdek "Sog'liqni saqlashga doir risola" nomli asarlarida keltirilgan va hozirgi kunda ham ahamiyatin yo'qotmagan. Yurtimizda aholi salomatligini mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi rost. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.10.2020 yildagi PF-6099-sonli farmonida Sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbqiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi, unga ko'ra har bir oila, mahalla va tuman (shahar)da, maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim muassasalarida hamda boshqa tashkilotlarda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug'ullanishga shart-sharoitlar yaratish, ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha oilalar, sinflar, mehnat jamoalari va hududlar o'rtasida sport musobaqalarini muntazam ravishda o'tkazish aholi turli guruhlarning sog'lom ovqatlanishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishni ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratish, tarkibida tuz, qand va yog' miqdori ko'p bo'lgan hamda xamirli taom va shirinliklarni, non mahsulotlarini iste'mol qilishni qisqartirish, zararli odatlardan, xususan, alkogol va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishdan voz kechish yo'li bilan kasallikka chalinish, ortiqcha vazn holatlari (semizlik) va bevaqt vafot etishni kamaytirish, aholi o'rtasida sog'lom ovqatlanish madaniyatini keng targ'ib qilish, shu jumladan, tartibsiz va kechki uyqu oldidan ovqatlanish odatlaridan voz kechish, maktabgacha ta'lim, umumta'lim, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim muassasalarida, korxonada, tashkilot va boshqa turdagi barcha muassasalarda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish uchun zamonaviy moddiy-texnika bazasini shakllantirish. Respublikada aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda — yurish, yugurish, mini-futbol, velosport, badminton, stritbol, «Vorkout» (mahalla va ko'cha fitnesi) sportning ustuvor turlari etib belgilandi. Ushbu jarayonlarda yosh qari, o'z salomatligiga e'tiborsiz bo'lmagan aholi vakillari faol ishtirok etib kelmoqda. Sport tadbirlari bilan bir qatorda, birlamchi bo'g'inda faoliyat yuritayotgan tibbiyot muassasalarida aholi orasida kamharakatlik natijasida kelib chiqadigan kasalliklarni erta aniqlashga qaratilgan bir necha tadbirlar tashkil etilyapti. Salomatlik burchaklarida iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan jamiki

oziq -ovqatlar foydalilik darajasiga qarab qizil-iste'moli cheklangan , sariq-meyorida iste'mol qilsa foydali bo'lgan, yashil-iste'mol qilish foydali bo'lgan mahsulotlar ko'rsatilgan ko'rgazmalar tashkil etilgan. Shu bilan bir qatorda aholini sog'lomlik darajasiga qarab taqsimlash (bunda oilaviy shifokor hamda tibbiy brigada hamshiralari tomonidan uyma uy kirib ,har bir aholini vazni,bo'yi o'lchanib,vazn bo'y indeksi aniqlanadi) hamda ularga mos ravishda davolash choralari qo'llash maqsadida " xatlov" lar o'tqazilib kelinmoqda. Natijada ortiqcha vazn hamda qandli diabet xastaligini erta muddatlarda aniqlash imkoni tug'ildi. Ushbu chora tadbirlarning barchasi xalqimizning salomatligini mustahkamlashga qaratilgan.

References:

1. O'ZBEKISTON PREZIDENTNING FARMONI, 30.10.22 yil PF-6099.
2. redcrescent.u ,uzreport.news, facebook malumotlari
3. SOG'LOM TURMUSH TARZI darsligi

